

YENSEN TENGSIZLIGI VA UNING TENGSIZLIKLARNI
ISBOTLASHGA TATBIQLARI**Adilov Bobir Asatilloevich**

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti akademik litsey

Xamroyev Yoqubjon Xayitboyevich

Toshkent davlat agrar Universiteti Samarqand filiali

Oblomurodov Elmurod Begmurod o'g'li

Toshkent davlat agrar Universiteti Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627835>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tengsizliklarni isbotlashda va boshqa shu turdagi olimpiada masalalarni yechishda yaxshi vosita Yensen tengsizligi tavsifi va uni masalalar yechishga qo'llashga doir namunalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Qavariq funksiya, botiq funksiya, Yensen tengsizligi, Minkovskiy tengsizligi, hosila.

Quyida tengsizliklarni isbotlashda keng qo'llaniladigan muhim bo'lgan Yensen tengsizligi va undan foydalanib klassik tengsizliklar (Koshi-Shvarts-Bunyakovskiy, Gyolder, Minkovskiy) isbotlarini va boshqa tengsizliklarni isbotlashga tadbirlarini ko'rib o'tamiz.

Yensen tengsizligini qo'llashda asosiy vosita – qavariq funksiya ta'rifi va qavariqlik kriteriyasini keltiramiz.

$y = x^2$ funksiya va unga tegishli $(x_1; y_1)$ va $(x_2; y_2)$ nuqta berilgan bo'lsin.

(1-rasm) Ma'lumki y_1 va y_2 nuqtalar o'rtasining koordinatasi $y_0 = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ ga

teng bo'ladi. Grafikdan ko'rish mumkinki $f(x_0) \leq y_0$. Bundan

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \quad (1) \quad \text{tengsizlikka ega bo'lamiz.}$$

1-rasm.

(1) ifoda $Yensen^1$ tengsizligi deyiladi va biz quyida uning umumiy holda isbotini keltiramiz.

Ta'rif 1. $f: [a, b] \rightarrow R$ funksiya uchun ixtiyoriy $x, y \in [a, b]$ sonlar va $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ shartni qanoatlantiruvchi ixtiyoriy α_1, α_2 sonlar uchun

$$f(\alpha_1 x + \alpha_2 y) \leq \alpha_1 f(x) + \alpha_2 f(y) \quad (2)$$

munosabat o'rinli bo'lsa, $f(x)$ funksiya $[a, b]$ oraliqda *quyidan qavariq funksiya* (teskari tengsizlik uchun *yuqoridan qavariq*) deyiladi.

Endi umumiy holda Yensen tengsizligini keltiramiz.

Teorema 1 (Yensen tengsizligi). $y = f(x)$ biror oraliqda *quyidan qavariq* va x_1, x_2, \dots, x_n shu oraliqdagi sonlar bo'lsin. $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$ shartni qanoatlantiruvchi $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sonlar uchun

$$f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n) \quad (3)$$

tengsizlik o'rinli.

Ushbu teorema isbotini keltirib o'tmaymiz.

Misol 1. Yensen tengsizligini qo'llab Koshi-Shvarts tengsizligini isbotlaymiz.

Ixtiyoriy musbat $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ sonlar uchun

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) \cdot (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2$$

tengsizlikni isbotlang.

Isbot. Ma'lumki $y = x^2$ funksiya *quyidan qavariq*. Bu funksiya uchun Yensen tengsizligini yozamiz:

$$\left(\frac{m_1 x_1 + \dots + m_n x_n}{m_1 + \dots + m_n} \right)^2 \leq \frac{x_1^2 m_1 + \dots + x_n^2 m_n}{m_1 + \dots + m_n} \quad (m_i > 0).$$

Bu ifodani soddalashtirib:

$(x_1^2 m_1 + \dots + x_n^2 m_n) \cdot (m_1 + \dots + m_n) \geq (m_1 x_1 + \dots + m_n x_n)^2$ ni hosil qilamiz.

Oxirgi ifodada $m_i = b_i^2$, $x_i = \frac{a_i}{b_i}$ almashtirish olib talab qilingan tengsizlikni hosil qilamiz.

Yensen tengsizligini samarali qo'llay olish uchun funksiyaning qavariq ekanligini bilish kriteriyasi bilish muhimdir. Buning uchun funksiya qavariqlik shartini ifodalovchi teoremani isbotsiz keltiramiz.

Teorema 2. $(a; b)$ oraliqda uzluksiz va ikkinchi tartibli hosilga ega $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ shu oraliqda *quyidan* (yuqoridan) *qavariq* bo'lishi uchun shu oraliqda $f''(x) > 0$ ($f''(x) < 0$) tengsizlik bajarilishi zarur va yetarli.

Endi bevosita amaliy masalalar tahlillariga o'tsak bo'ladi.

Misol 2. (O'rta qiymatlar haqidagi Koshi tengsizligi). Nomanfiy $a_i, i = 1..n$ sonlar uchun

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n} \quad (4)$$

tengsizlik o'rinli.

Isbot. $y = \ln x$ funksiya qaramiz. Ma'lumki $y'' = -\frac{1}{x^2} < 0$. Bundan berilgan funksiya yuqoridan qavariq bo'ladi. (4) tengsizlik

$f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \geq \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n)$ ko'rinishda bo'ladi. U holda $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \frac{1}{n}$ bo'lib, $f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) = \ln(\frac{1}{n} \alpha_1 + \dots + \frac{1}{n} \alpha_n)$ (a) va $\alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n) = \frac{1}{n} \ln \alpha_1 + \dots + \frac{1}{n} \ln \alpha_n = \frac{1}{n} \ln(\alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_n) = \ln(\alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_n)^{\frac{1}{n}}$ (b).

(a) va (b) ifodalarga Yensen tengsizligini qo'llab (6) tengsizlikni hosil qilamiz.

Misol 3. α, β, γ uchburchak burchaklari bo'lsin.

$$\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

tengsizlikni isbotlang.

Yechish. $GM \leq AM$ ga ko'ra $\sqrt[3]{\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma} \leq \frac{\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma}{3} \Rightarrow \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \leq \left(\frac{\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma}{3}\right)^3$.

Ma'lumki $\alpha, \beta, \gamma \in (0; \pi)$ va $f(x) = \sin x$ funksiya $(0; \pi)$ oraliqda yuqoridan qavariq. U holda Yensen tengsizligini yuqoridan qavariq funksiya uchun qo'llasak:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \frac{1}{3}, \Rightarrow \frac{1}{3} \sin \alpha + \frac{1}{3} \sin \beta + \frac{1}{3} \sin \gamma \leq \sin \frac{\alpha + \beta + \gamma}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Oxirgi ifodadan : $\sqrt[3]{\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma} \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$ ni hosil qilamiz.

Misol 4. $a, b, c \in \mathbb{R}^+$ bo'lsin. Quyidagi tengsizlikni isbotlang:

$$9(a^3 + b^3 + c^3) \geq (a + b + c)^3$$

Yechish. Yensen tengsizligini muvaffaqiyatli qo'llay olish uchun mos funksiya to'g'ri tanlash muhimdir. Bu tengsizliklar uchun $y = x^3$ funksiyani qarajak u $(0; \infty)$ da quyidan qavariq funksiyadir. Haqiqatdan ham $f''(x) = 6 > 0$. U holda Yensen tengsizligidan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \leq \frac{a^3+b^3+c^3}{3} \Rightarrow 9(a^3 + b^3 + c^3) \geq (a + b + c)^3.$$

Misol 5. Tengsizlikni isbotlang: $\sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n} + \sqrt[n]{b_1 \cdot \dots \cdot b_n} \leq \sqrt[n]{(a_1 + b_1) \cdot \dots \cdot (a_n + b_n)}$ (5)

Isbot. Tengsizlikni ikkala tomonini $\sqrt[n]{a_1 \cdot \dots \cdot a_n}$ ga bo'lib yuborib:

$1 + \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^{\frac{1}{n}} \cdot \dots \cdot \left(\frac{b_n}{a_n}\right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(1 + \frac{b_1}{a_1}\right)^{\frac{1}{n}} \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{b_n}{a_n}\right)^{\frac{1}{n}}$ ni hosil qilamiz. Quyidagicha belgilash kiritamiz: $x_i = \ln \frac{b_i}{a_i}$. U holda oxirgi ifodani

$1 + e^{\frac{1}{n} \sum x_i} \leq \prod (1 + x_i)^{\frac{1}{n}}$ (6) ko'rinishda yozish mumkin. (Bunda $\sum x_i = x_1 + \dots + x_n$, $\prod (1 + x_i) = (1 + x_1) \dots (1 + x_n)$).

Yensen tengsizligini qo'llash uchun funksiyani $f(x) = \ln(1 + e^x)$ kabi tanlaymiz. Ma'lumki: $f''(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} > 0$. Demak bu funksiya quyidan qavariq ekan. (8) ifodani ikki tomonini logarifmlab: $\ln(1 + e^{\frac{1}{n} \sum x_i}) \leq \frac{1}{n} \sum \ln(1 + x_i)$ talab qilingan tasdiqqa ega bo'lamiz. (5) tengsizlik *Minorskiy tengsizligi* deb nomlanadi.

Misol 6. Agar $x + y + z = 1$ bo'lsa, $\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right) \left(1 + \frac{1}{z}\right) \geq 64xyz$ tengsizlikni isbotlang.

Isbot. $y = \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right)$ funksiyani qaraymiz. U uchun $y'' = \frac{2t+1}{(t(t+1))^2} > 0$. Demak, bu funksiya quyidan qavariq. U holda Yensen tengsizligi uchun $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \frac{1}{3}$ kabi tanlaymiz. U holda $f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3) = \ln\left(1 + \frac{1}{\frac{1}{3}(x+y+z)}\right) = \ln\left(1 + \frac{3}{x+y+z}\right) = \ln 4$. (a)

$\alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \alpha_3 f(x_3) = \frac{1}{3} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{3} \ln\left(1 + \frac{1}{y}\right) + \frac{1}{3} \ln\left(1 + \frac{1}{z}\right) = \frac{1}{3} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right) \left(1 + \frac{1}{z}\right)$ (b)

(a) va (b) ifodalarga Yensen tengsizligini qo'llab talab qilingan tasdiqqa ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.B.Manfrino, J.A.G. Ortega, R.V.Delgado "Inequalities" Birkhauser 2009.
2. Sh.Ismoilov, O Ibragimov "Tengsizlik II. Isbotlashning zamonaviy usullari", Toshkent - 2008.
3. Zdravko Cvetkovski "Inequalities. Theorems, Technics and selected problems", Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012.
4. Maxramovich K. B., Gafurovich K. O. IKKIQTBLILIK REJIMIDA TRANZISTOR TUZILMALARNING XOSSALARINI TADQIQ QILISHNING HOZIRGI ZAMON HOLATI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. - 2022. - C. 323-327.

